

Psixolog tadqiqotchilarning ishlari bilan tanishish shuni ko'rsatadiki, potoxarakterologik xususiyatlarni bartaraf qilish uchun maxsus psixokorreksion ishlar rejasini tuzib chiqish lozim. Bunda, aksentuatsiyaning har bir tipi uchun eng kuchli shikastlovchi psixogen ta'siri ajratiladi. O'smir shu turdagi ta'sirni nazarda tutuvchi vaziyatlarga tashlanadi. Aksentuatsiyalashgan o'smir bilan olib boriluvchi ushbu yunalishdagi psixokorreksion tadbirni analiz qilgan E.G.Eydemiller va V.V.Yustiskiy 3 ta asosiy maqsadni ajratgan.1. O'smir uchun murakkab, qiyin bo'lgan vaziyatni tanishga o'rgatish. Masalan, gipertim tip uchun bunday vaziyat, o'zining energiyasini ushlab turish, lobillatib-emosional ahamiyatli shaxslar tomonidan inkor etilishi istiroid tip shaxs sifatida yaqinlariga nisbatan e'tiborni yetishmasligi va hokazo.2. O'smir uchun qiyin bo'lgan vaziyatlarni obektivlashtirishi ularni xuddi tashqaridan kuzatayotgandek qarashga o'rgatish, o'smirni bunday vaziyatlarni analiz qilishni shaxsiy xatolar asosidagi tajribadan maxsuldor foydalanishni o'rgatish.3. O'smir uchun murakkab bo'lgan vaziyatlarda xulqning mumkin qismlarni diapazonini kengaytirish, avtorlarni aniqlashiga, xulq-atvorni standartligi, steriotipligi shaxsga mos kelmaydigan talablar quyilayotganligida yorqin ko'zga tashlanadi. Bu maqsadlarni faqat oddiy verbal darajada emas, balki real xulq-atvor darajasida amalga oshirish lozim. Misol qilib guruhviy o'yinlardan ayrim syujetlarni keltiramiz. O'smirlarga qiyin bo'lgan bir qancha vaziyatlar taklif etiladi.

Masalan: *Sen biror o'tirishga tayyorgarlik ko'rmoqdasan. Shimingni dazmollading, biror narsa yeb olmoqchisan. Ichishga hech qanday-xohishing yo'qligi, shu vaqt tanishging kelib qoladi uni cho'ntagida shisha bor. Uni juda ichkisi kelayapdi va faqat sen bilan, u seni sabab va bahonalarni ishga solib ichishga rozi qilmoqchi.* «Tanishing» rolini psixoterapevt o'ynaydi. U «kayfiyatini ko'tarishi uchun ichishni taklif qiladi, o'smir bosh tortsa, u «hayron» bo'lib, yana ichishga taklif qiladi. Eng kuchli argumentlar «Qiz bolamisan?», «Oddiy narsadan muammo qilma», «Qo'rqma», «Vaqtimni olma», «Do'stmisan oldingi safar nimagadir ichganding», «Meni kayfiyatim yomon, do'stlik qil!»). Bosh qahramon o'yinini bir qancha o'smirlar o'ynagandan so'ng, o'yin natijasi muhokama qilinadi. Doskaga yoki katta qog'oz varag'iga «Tanishing» barcha argumentlarni yozib chiqilib, kimga qaysi argument eng ta'sirchan bo'lganligi muhokama qilinadi. Bizning fikrimizcha bunday psixokorreksion tadbir metodikasi maxsus tashkil qilingan psixoterapiya guruhlarida ham qiyin vaziyat kundalik maktab hayotidan olinganda ham qo'llanishi mumkin. Bu metodikaning kuchi o'smir xulq-atvorini o'zi o'zgartirmoqchi bo'lgandagina mas'uldordir. Aksentuatsiyali o'smirlar bilan ishlashning yana biri yo'li uning aksentuatsiyasi tipiga bog'liq xolatlar u uchun eng optimal sharoitlarni yaratish. Ular uchun chuqur individual mashg'ulotlar talab etuvchi, intellektual yoki jismoniy ishlarining ma'lum tipiga jalb etish foydali (matematik to'garak, kompyuterga programma va o'yin tuzish va hokazo). Me'yorida og'gan xulq-atvor profilaktikasi psixolog, - o'qituvchi otaonaning birgalikdagi ishidir. Profilaktikaning asosiy maqsadi potoxarakterologik sharoitlarga nisbatan nerv sistemasi tizimi

munosabat o'sib kelayotgan kishining sotsializatsiya qilinishi, ya'ni uni ijtimoiy hayotda faol ravishda jalb etilishi hisoblanadi. Chunki bu yoshda bola tevarak atrofda sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga va o'z-o'ziga nisbatan, o'zida ijtimoiy xulq-atvor ko'nikmalarini shakllana borishiga nisbatan go'daklarga qaraganda ancha yengilroq munosabatda bo'ladi. Jinsiy voyaga yetish jarayoniga kelganda shuni aytish kerakki, u organizmning butun bir yaxlit tipdagi o'zgarishi, uning organlari va tizimlari anchagina qismining qayta tuzilishi bilan hamda, eng muhimi, bolaning nerv sistemasi va psixikasi bilan bog'liq bo'ladi. Jinsiy rivojlanish turli o'smirlarda turlicha sodir bo'ladi, bu jihatdan o'smirlar bir-birlaridan ancha sezilarli darajada farq qiladilar. Masalan, ba'zi bir bolalarda pubertat deb atalmish o'sish davri 10-11 yoshidan boshlanadi va 13-14 yoshda yakunlanadi, boshqa bir xil bolalarda esa bunday xolat 16 va 18 yoshlar orasida sodir bo'ladi. Ayrim holatlarda o'g'il bolalarning sezilarli darajada jinsiy organlarining o'sishi 9,5 yoshdan 14,5 yoshgacha kuzatilsa, boshqa bir xil bolalarda bunday jarayon 1 yoshdan 17 yoshgacha davom etadi. L.Aynimaning bu borada o'tkazgan tadqiqotlarida farqlari ko'pincha bolalarning xulq-atvorida ham o'z aksini topadi. Shu narsaga sira shubxa qilmasa bo'ladiki, bolalarning erta yoki kech voyaga yetishi ularning xulq-atvorida ham o'z ifodasini topadi. Xatto ayrim bolalarda bu ularning xulq-atvoriga ancha sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Ayni mana shu farqlar ko'pincha bolalarning xulqatvorida ham o'z aksini topadi. Shu narsaga sira shubha qilmasa bo'ladiki, bolalarning erta yoki kech voyaga yetishi ularning xulq-atvorida ham o'z ifodasini topadi, xatto ayrim bolalarda bu xol ularning

xulq-atvoriga ancha sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.G'.Komilova "Xulqi og'ishgan bolalar psixalogiyasi" Uslubiy qo'llanma .Toshkent 2008 yil.
2. O.Musurmonova Oila ma'naviyati – milliy g'urur. – Toshkent, 2000 y.
3. N.G'.Komilova, F.I.Haydarov "Muammoli o'smir, moslashuv, tashxis, korrektsiya usullari". Uslubiy qo'llanma. Toshkent 2008 yil.
4. N.G'.Komilova, L.U.Yusupova "O'smirlarda tajovuzkorlikni psixokorreksiyalash usullari" . Uslubiy qo'llanma. Toshkent 2008 yil.
5. Vospitanie trudnogo rebyonka: deti s deviantnym povedeniem. / Uchebnometodicheskoe posobie. Pod.red. M.I.Rojkova-m, 2001